

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ТА'LIM

Хатамова Саломат Махкамовна

Старший преподаватель, кафедра английского языка и литературы
Гулистанский государственный университет
г. Гулистан, Узбекистан

ПОДГОТОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ ИНСТРУКТОРОВ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Дистанционное обучение в целом и преподавание иностранных языков в частности является одним из основных сдвигов парадигмы, включая использование видеоконференций и веб-сред. И одним из главных вызовов или этапов на пути к успешному внедрению дистанционного образования является процесс подготовки высококвалифицированных дистанционных инструкторов. Дистанционные инструкторы должны научиться использовать информационно-коммуникационные технологии и относиться к ним как к замене инструктора как авторитета. Дистанционные инструкторы должны использовать и моделировать подходы к обучению, ориентированные на учащегося. Эти новые типы педагогики могут противоречить представлениям дистанционных инструкторов о роли самого инструктора. Дистанционные инструкторы, не обладающие глубокими знаниями в области информационно-коммуникационных технологий или инновационной педагогики, могут и обычно сталкиваются с крутой кривой обучения. Тем дистанционным преподавателям, обладающим большими знаниями, может быть сложно интегрировать информационно-коммуникационные технологии и инновационную педагогику в процесс преподавания и обучения. Дистанционные инструкторы, которые никогда не использовали информационно-коммуникационные технологии и педагогику, ориентированную на учащегося, привыкли сопротивляться изменяющимся

отношениям между учителем, учеником и технологиями и могут столкнуться с самыми трудными проблемами из всех.

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционный преподаватель; веб-среда; информационно-коммуникационные технологии; инновационная педагогика; личностно-ориентированная педагогика.

Xatamova Salomat Maxkamovna

Katta o'qituvchi, "Ingliz tili va adabiyoti" kafedrası
Guliston davlat universiteti
Guliston sh., O'zbekiston

MASOFIY INSTRUKTORLARNI TAYYORLASH – MASOFAVIY O'QITISHNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARIDAN BIRI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Masofadan o'qitish va ayniqsa chet tillarini o'rgatish asosiy paradigma o'zgarishlaridan biri bo'lib, videokonferensaloqa va internetga asoslangan muhitlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Masofaviy ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish yo'lidagi asosiy muammolar yoki bosqichlardan biri bu yuqori malakali masofaviy o'qituvchilarni tayyorlash jarayonidir. Masofaviy o'qituvchilar axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan qanday foydalanishni o'rganishlari va texnologiyani o'qituvchining o'rnini bosuvchi hokimiyat sifatida ko'rishlari kerak. Masofaviy o'qituvchilar o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim usullarini qo'llashlari va modellashtirishlari kerak. Pedagogikaning ushbu yangi turlari masofaviy o'qituvchilarning o'qituvchining roli haqidagi e'tiqodlariga zid bo'lishi mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki innovatsion pedagogika bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lmagan masofaviy o'qituvchilar odatda keskin o'rganish egri chizig'iga duch kelishlari mumkin. Ko'proq bilimga ega bo'lgan masofaviy o'qituvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion pedagogikani o'qitish va o'qitish jarayoniga integratsiya qilish hali ham qiyin bo'lishi mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va o'quvchiga yo'naltirilgan pedagogikadan hech qachon foydalanmagan masofaviy o'qituvchilar o'qituvchi, talaba va texnologiya o'rtasidagi o'zgaruvchan munosabatlarga qarshilik ko'rsatish uchun ishlatiladi va eng qiyin muammolarga duch kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim; masofaviy o'qituvchi; veb-muhit; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; innovatsion pedagogika; o'quvchiga yo'naltirilgan pedagogika.

Hatamova Salomat Mahkamovna

Senior Teacher, Department of English
Gulistan State University
Gulistan City, Uzbekistan

TRAINING DISTANCE INSTRUCTORS AS ONE OF THE STAGES TO IMPLEMENT DISTANCE EDUCATION

ABSTRACT

Teaching at distance in general and teaching foreign languages particularly is one of the major paradigm shifts, including the use of videoconferencing and Web-based environments. And one of the main challenges or stages on the way to implement distance education successfully is the process of training highly-qualified distance instructors. Distance instructors need to learn how to use information-communication technology and view the technology as supplanting the instructor as an authority. Distance instructors need to embrace and model the learner-centered instructional approaches. These new types of pedagogy may conflict with distance instructors' beliefs about the role of the instructor itself. Distance instructors without a strong knowledge of information-communication technology or innovative pedagogy may and usually face a steep learning curve. Those distance instructors with more knowledge may still find it difficult to integrate information-communication technology and innovative pedagogy in the process of teaching and learning. Distance instructors who have never used information-communication technology and learner-centered pedagogy are used to resist the changing relationship between teacher, student, and technology, and may face the most difficult challenges of all.

Keywords: distance education; distance instructor; web-based environment; information-communication technology; innovative pedagogy; learner-centered pedagogy.

Введение. Подавляющее большинство современных преподавателей никогда специально не обучались использованию компьютеров в процессе преподавания [1, 5]. У них нет непосредственного опыта использования компьютерных технологий для обучения иностранному языку в том числе. Более того, многие преподаватели считают компьютерные технологии угрозой для их работы и профессии. Чтобы помочь преподавателям стать эффективными дистанционными инструктором требуется систематический многоуровневый подход к профессиональному развитию. Во-первых, преподаватели должны быть убеждены в приверженности своего учебного заведения онлайн-обучению. Кроме того, им нужна поддержка руководства, поскольку они лично продвигают через различные инстанции процесс осознания важности и эффективности онлайн-обучения в современных условиях, а также его роль и ценность в образовании в целом. Наконец, преподавателям необходимо развивать компетенции, которые позволят им стать успешными дистанционными инструкторами. В этой статье представлен анализ современных методов использования технологий в дистанционном

образовании, а также обзор подходов к профессиональному развитию компетенций, необходимых для того, чтобы стать эффективным дистанционным инструктором.

Обзор проблемы. Как упоминалось ранее, многие, если не большинство, инструкторов дистанционного образования по всему миру фактически не прошли подготовку в дистанционном режиме, в котором они будут преподавать — видеоконференции, онлайн-повышение квалификации, виртуальные школы, телевидение и так далее. Эта ситуация начинает меняться в области веб-обучения с появлением все более продуманных программ [10], которые предлагают интенсивную и тщательную подготовку для дистанционных преподавателей.

Открытый университет Великобритании предоставляет последипломную сертификацию в области онлайн-преподавания [7, 111], а Открытый университет Канады и Университет Атабаска, предлагают программы магистратуры и докторантуры в области дистанционного образования [8, 126]. Университет Феникса в США известен своей очень обширной программой подготовки онлайн-инструкторов, которая включает в себя несколько месяцев обучения [12, 26].

Сингапур является примером страны, которая использует онлайн-обучение для подготовки всех преподавателей к дистанционному типу обучения [11, 43].

В Великобритании действует Национальная программа по обучению поставщиков услуг профессионального обучения, как дистанционно, так и очно, самым современным и передовым практикам в области профессионального обучения.

В случае индонезийской программы школьного коучинга DBE 2, финансируемой USAID [17, 2], дистанционные инструктора первоначально участвовали в онлайн-обучении в течение двух месяцев в качестве учащихся, а затем в течение двух недель проходили очную ориентацию в онлайн-обучении. Дистанционные инструктора работали как партнеры, поддерживая друг друга, и их наставляли опытные сотрудники EDC. Также в Индонезии несколько факультетов педагогических колледжей приобрели опыт, необходимый для онлайн-преподавания, приняв участие в программе EDC ETLO, которая готовит преподавателей к онлайн-преподаванию и разработке онлайн-курсов.

Онлайн-подготовка инструкторов через партнерские отношения; личные ориентации [18, 72]; или, что лучше всего, подготовка инструкторов в конкретной среде дистанционного образования, в которой они будут проводить инструктаж, не всегда могут быть жизнеспособными вариантами для учреждений дистанционного обучения. Для таких случаев существует несколько веб-сайтов, которые готовят дистанционных инструкторов для бесплатного онлайн-обучения. Один из них - WizIQ.280, другой – сайт

факультета повышения квалификации Пенсильванского университета США [5, 153]. Онлайн-программа Университета Нового Южного Уэльса "Учимся преподавать" - это бесплатная онлайн-программа повышения квалификации, которая помогает преподавателям любой дисциплины освоить целый ряд онлайн-методик обучения. Онлайн-программа EdTech Leaders EDC и WorldWideLearn Гарвардского университета также предоставляют различные программы для подготовки преподавателей к онлайн-обучению [6, 88]; однако эти программы платные.

Один из аспектов дистанционного обучения, по которому мы не смогли найти существенных примеров подготовки для дистанционных инструкторов, относится к области видеоконференцсвязи. Это действительно прискорбно, поскольку преподавание лицом к лицу и с помощью видеоконференцсвязи – это совершенно разные формы занятия. Часто предполагается, что в среде видео можно использовать тот же набор навыков, что и при личном общении. Однако это не так, особенно с учётом проблем, связанных с доступностью широкополосной связи, и ограничений, связанных с преподаванием и обучением в любой технологической среде обучения, особенно в параллельных режимах обучения на основе видео. Это непонимание различий между средами обучения на основе видео и очного обучения, моделями обучения на основе видео и неспособность подготовить поставщиков услуг по повышению квалификации для преподавания в среде с поддержкой видео, возможно, является причиной низкого качества обучения, которое все еще характерно для большей части дистанционного образования на основе видео.

Результаты. Каждый вид дистанционного образования представляет собой свой собственный уникальный набор учебных задач. Исследования в области веб-обучения или электронного обучения показывают, что онлайн-инструкторы сталкиваются с разнообразным и уникальным набором дополнительных проблем, которые требуют дополнительного профессионального развития и поддержки. Это профессиональное развитие включает в себя следующее:

- Знание содержания. Преподаватели дистанционного образования должны знать содержание обучения в дистанционной среде [2, 20]. Часто преобладают предположения, что все дистанционное обучение – это процесс самостоятельного изучения, в котором контент (например, онлайн-текст для чтения) служит в качестве дидактических материалов, и что учащиеся могут самостоятельно усвоить ключевые идеи контента, просто просмотрев видео или прочитав текст. В такой среде дистанционные инструкторы сосредотачиваются на общении, ведении записей и административных задачах. Дистанционные преподаватели должны хорошо разбираться в контенте, но, прежде всего, они должны знать, как помочь учащимся развить глубокое понимание контента и знать, как использовать соответствующие контенту стратегии обучения в среде, опосредованной технологиями.

- Умение сочетать инновационную педагогику, технологию и содержание обучения. Программы дистанционного обучения часто испытывают трудности с поиском высококвалифицированных инструкторов, которые понимают, как пересечение технологий, педагогики и контента может обеспечить эффективный результат обучения [3, 12]. Такой инструктор должен демонстрировать навыки самостоятельного руководства и управления временем, должен понимать важность и обладают навыками для обеспечить активное содействие и технологическую поддержку. Программы дистанционного обучения также испытывают трудности с поиском инструкторов, которые знают, как подобрать соответствующие методы обучения и педагогические приемы, используемые в очных условиях для онлайн-среды.

- Создание самодостаточной среды в сети Интернет. В среде онлайн-обучения преподаватель играет важную и многогранную роль [4, 1]. Он или она является “лицом” того, что для новичков может быть бестелесным и потенциально дезориентирующим опытом. Дистанционные инструкторы должны работать над созданием приветливой атмосферы, задавать тон, поощряющий размышления и запросы, расширять и углублять онлайн-общение, оценивать индивидуальное и групповое обучение и взаимодействия, выносить критические суждения о том, насколько хорошо участники приобретают знания по конкретному контенту, поощрять тех, кто отстает, знать, где и когда не следует вмешиваться, а также подводить итоги обучения. Самое главное, чтобы онлайн-среда напоминала беседу и воспитывала чувство сопричастности, инструктора должны обеспечивать “словесную непосредственность” и “своевременную” помощь [13]. Сильный и квалифицированный инструктаж при обучении иностранным языкам — передача знаний, процесса обучения и помощь учащимся в управлении своим временем и задачами — еще более важен, когда учащиеся уже привыкли к традиционной дидактической среде обучения.

- Создание эффективной коммуникации. Онлайн-дискуссии часто являются “связующим звеном”, объединяющим отдельных учащихся в сообщество совместного обучения, тем более в процессе обучения иностранным языкам [14, 60]. Без таких обсуждений возможности обучения иностранному языку сильно сужаются, а возможности для более глубокого обучения лингвистики практически теряются. Продвижение таких совместных сообществ через онлайн-дискуссионные группы требует квалифицированного содействия со стороны инструкторов, которые используют стратегии для выявления убеждений и понимания учащихся. Дистанционные инструктора понимают, когда и как реагировать на отдельных людей и на их группы, чтобы формировать и поощрять их взаимодействие в процессе обучения иностранному языку. Дистанционные инструктора направляют участников по непрерывному пути обучения от осознания новых

методов до адаптации и применения таких методов в их собственной профессиональной среде. И опять же, дистанционные инструктора обеспечивают словесную непосредственность и своевременную помощь учащимся. Эти последние методы являются критическими элементами согласованности онлайн-групп, поскольку время реакции онлайн-инструктора может сократить виртуальную дистанцию между инструктором и студентами или углубить ее.

- Способность управлять учащимися. Менее структурированные формы дистанционного обучения, такие как веб-курсы или “иммерсионные среды” [15, 33], могут быть чрезвычайно трудными для учащихся, которым до этого в учебном процессе никогда не предоставлялась независимость или возможность составления собственного учебного курса, или которые приходят из систем образования, которые являются нисходящими и директивными [9, 53]. Такие учащиеся часто испытывают трудности с выполнением учебной работы в открытой информационной среде, особенно когда они не являются частью физической группы других учащихся, привязанных к месту. Дистанционные инструкторы должны уделять время оказанию помощи таким учащимся, мотивируя их, консультируя, предлагая своевременную поддержку, контролируя их успеваемость и предоставляя индивидуальные и дифференцированные занятия. Дистанционные инструкторы должны будут оказывать необходимую поддержку и давление с помощью доступных технологий (SMS, телефон, электронная почта) на постоянной основе. Хотя это понятие поддержки и взаимодействия с дистанционными учащимися звучит интуитивно, оно часто не является нормой во многих устоявшихся средах дистанционного обучения, в которых учащиеся должны действовать самостоятельно, а поддержка, управление и мониторинг учащихся не встроены в систему дистанционного образования. В таких средах преподаватели выполняют функции консультантов или тьюторов, взаимодействуя с учащимися только по их запросам по электронной почте.

Выводы и рекомендации. Повышение квалификации для подготовки учителей к дистанционному онлайн-образованию должно учитывать уникальные потребности каждого отдельного учителя. Озабоченность преподавателей, готовность внедрять новые технологии, а также специфическая политика, системы и вспомогательные службы учреждения – всё это способствует необходимости индивидуального или специально подобранного опыта обучения.

Учреждения и дистанционные инструктора должны признать, что развитие онлайн-учителей требует постоянного процесса, а не отдельного мероприятия. Программы профессионального развития должны предлагать серию дипломированных практик, которые продвигают учителей по континууму. Проведение их от точки входа, основанной на уникальных

потребностях каждого учителя, до точки выхода, основанной на стандартах институциональной компетентности.

Программы профессионального развития должны вовлекать учителей в деятельность, которая выводит их с их текущего уровня понимания в каждой из следующих областей.

- **Готовность к переменам:** Готовность учителей к переменам может быть определена по типам вопросов или опасений, которые они выражают по поводу рассматриваемых изменений или инноваций.

- **Удобство использования онлайн-технологий:** убеждения учителей в их собственной способности использовать их легко, успешно и с лучшими результатами сильно влияют на их готовность рассмотреть возможность внедрения этой технологии.

- **Дизайн:** анализ, дизайн инструкций, креативный дизайн и в некоторых случаях дизайн интерфейса. Эта область охватывает навыки и процессы, необходимые для прохождения курса от стадии разработки концепции до момента, когда он готов к производству.

- **Разработка:** создание медиа-ресурсов, поддерживающих контент (созданных на этапе проектирования), производство программного продукта (посредством программирования или использования инструмента) и тестирование для обеспечения качества. Область разработки начинается с дизайна и заканчивается полностью функциональным, безошибочным курсом.

- **Фасилитация:** навыки и поведение инструктора, а также стратегии и методы проведения курса. Фасилитация включает в себя прохождение завершеного курса и создание динамичного опыта обучения для студентов. Эта область вовлекает преподавателей в представление контента, вовлечение студентов, предоставление обратной связи и иным образом создает благоприятную среду обучения онлайн в поддержку “автоматизированной” части курса.

- **Юридические и этические вопросы:** законы, правила, подзаконные акты, политика, процедуры и связанные с ними последствия. Эта область, как показано в модели компетенций, перекрывает три другие области [16, 306]. Правовые и этические компетенции влияют на выполнение учителями компетенций в каждой из других областей.

Заключение. Для того чтобы учебные программы дистанционного образования могли успешно подготовить или усовершенствовать знания и навыки учащихся, дистанционным инструкторам необходимо тщательное профессиональное развитие в среде дистанционного образования, в которой они будут преподавать. Учреждения дистанционного обучения должны разработать или принять стандарты преподавания в онлайн-среде. Преподаватели, работающие в Интернете, должны обладать квалификацией, соответствующей этим стандартам. Они должны обладать технологическими навыками, включая способность использовать синхронные и асинхронные

инструменты, такие как доски обсуждений, инструменты чата и цифровые доски; быть в состоянии способствовать взаимодействию между преподавателями и учащимися; демонстрировать стратегии поощрения активного обучения, взаимодействия, участия и сотрудничества в онлайн-среде.; обеспечивать регулярную обратную связь, оперативные ответы и четкие ожидания учащихся; и быть в состоянии внедрять и предоставлять онлайн-оценки, которые являются одновременно действительными и надежными, но также достаточно сложными, чтобы проверить знания учащихся за пределами экзамена с несколькими вариантами ответов. Аналогичным образом, администраторы программ дистанционного обучения также нуждаются в профессиональном развитии и поддержке, чтобы они были осведомлены об изменениях в обучении и необходимых ресурсах и поддержке для полного поддержания любой системы дистанционного образования. В основе всего этого процесса — и в этом заключается задача — лежит необходимость разработки новой парадигмы дистанционного обучения, которая отойдет от пассивной модели дистанционного образования, при которой материалы размещаются онлайн, а учащиеся сами о себе заботятся. Скорее, дистанционное образование должно охватывать парадигму, в которой преподаватели и учащиеся совместно взаимодействуют в отношении набора общих материалов и опыта, а инструктор направляет, оценивает и несет ответственность за успешную подготовку преподавателей и учащихся.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Воробьева, Е. И. Информатизация иноязычного образования: основные направления и перспективы: монография. – Архангельск: Поморский университет, 2011. – 123 с. (Vorob'eva, E. I. Informatizaciya inoyazychnogo obrazovaniya: osnovnyye napravleniya i perspektivy: monografiya. – Arhangel'sk: Pomorskij universitet, 2011. – 123 s.)

2. Нейман, С. Ю., Дальке, С. Г. Принципы построения системы дистанционного обучения иностранным языкам // Санкт-Петербургский образовательный вестник. – 2017. – №2(6). – С. 20-29. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-postroeniya-sistemy-distantsionnogo-obucheniya-inostrannym-yazykam> (Nejman, S. Yu., Dal'ke, S. G. Principy postroeniya sistemy distancionnogo obucheniya inostrannym yazykam // Sankt-Peterburgskij obrazovatel'nyj vestnik. – 2017. – №2(6). – S. 20-29.)

3. Образцов, П. И., Иванова, О. Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: учебное пособие. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с. (Obrazcov, P. I., Ivanova, O. Yu. Professional'no-orientirovannoe obuchenie inostrannomu yazyku na neyazykovyh fakul'tetah vuzov: uchebnoe posobie. – Orel: OGU, 2005. – 114 s.)

4. Burns, M. Not Too Distant: Support Strategies in Distance Education Programs // Turkish Online Journal of Distance Education, 2010. Retrieved from http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde38/articles/article_5.htm
5. Burns, M., Bodrogini, P. W. The Wisdom of Practice: Web 2.0 as a Cognitive and Community-Building Tool. – Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 2021. – 193 p.
6. Capper, J. Uses of Technology to Support High Quality Teacher Professional Development. – Washington: WB Group, 2013. – 100 p.
7. Elias, T. Universal Instructional Design Principles for Moodle // International Review of Research in Open & Distance Learning. – 2020. – Vol. 11(2). – P. 111–113.
8. Goetz, T. The Feedback Loop: How Technology Has Turned an Age-Old Concept into an Exciting New Strategy for Changing Human Behavior // Wired. – 2021. – Vol. 7. – P. 126–162.
9. Guskey, T. R. Lessons of Mastery Learning // Educational Leadership. – 2019. – Vol. 68(2). – P. 53–57.
10. International Association for K–12 Online Learning. iNACOL National Standards for Quality Online Teaching. – Vienna, Virginia, USA: IA K-12 OL, 2008. Retrieved from <http://www.inacol.org/research/nationalstandards/>
11. Latchem, C. Distance/Blended Learning in Asia. – NY: Routledge, 2020.
12. Maloney, E. What Web 2.0 Can Teach Us about Learning // Chronicle of Higher Education. – 2017. – Vol. 53(18). – P. 26.
13. McGhee, P. Web-Based Learning Design: Planning for Diversity // U.S. Distance Learning Association Journal. – 2002. – Vol. 16(3). Retrieved from http://www.usdla.org/html/journal/MAR02_Issue/article03.html
14. Naone, E. Media Moves Online // MIT Technology Review. – 2020. – Vol. 1. – P. 60–61.
15. Rose, D. H., Myer, A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. – Alexandria: AS & CD, 2012.
16. Swan, K. Virtual Interaction: Design Factors Affecting Student Satisfaction and Perceived Learning in Asynchronous Online Courses // Distance Education. – 2021. – Vol. 22. – P. 306–331.
17. Taylor, J. C. Distance Education Technologies: The Fourth Generation // Australian Journal of Educational Technology. – 1995. – Vol. 11(2). – P. 1–7. Retrieved from <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet11/taylor.html>
18. Voltz, D. L., Sims, M. J., Nelson, B. Connecting Teachers, Students and Standards: Strategies for Success in Diverse and Inclusive Classrooms. – Alexandria: AS & CD, 2020.